

ВИДЫ ТЮРЕМНОГО НАКАЗАНИЯ

Камалова дочь Сабины Хамзы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984453>

Аннотация: в данной статье говорится о понятии и целях наказания, содержания и видах наказания в виде лишения свободы, проблемах, возникающих при назначении этого наказания и их решениях.

Ключевые слова: Уголовное наказание, лишение свободы, поведение, общественно опасное деяние, неоконченное преступление, вынесение приговора, приговор, Уголовный кодекс, решения Пленума Верховного Суда.

Никто не имеет права забывать - требования закона и прав человека являются для нас высшей ценностью.

Ш.М.Мирзиёев (из Послания Верховному Собранию)

Все социально-экономические и политические реформы, проводимые в Республике Узбекистан, примечательны тем, что они направлены на безусловное обеспечение прав, свобод и интересов человека. Государственная политика, реализуемая в сфере уголовного права, также направлена на защиту интересов каждого человека на основе закона. Статья 26 вновь принятой Конституции Республики Узбекистан гласит, что «Честь и достоинство человека неприкосновенны.¹ «Ничто не может быть основанием для их дискриминации». Важнейшей задачей реформирования судебной системы в Республике Узбекистан является постепенная либерализация уголовного, уголовно-процессуального законодательства и системы уголовных наказаний. За короткий период государственной независимости Узбекистана в уголовном праве осуществлен ряд правовых реформ, и эти реформы, по существу, следуют только принципу справедливости, о чем говорилось выше.

Кардинальные изменения в государственной политике борьбы с преступностью и правоохранительной деятельности положительно сказываются на общественно-политической и криминогенной обстановке в стране. В частности, отмена смертной казни была важным направлением процессов либерализации судебной системы и уголовных наказаний в Республике Узбекистан. Согласно указу Президента Республики Узбекистан «Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан» (1 августа 2005 г.), с 1 января 2008 г. вместо смертной казни применяется пожизненный или длительный срок было введено наказание в виде

¹ Конституция Республики Узбекистан Т-2023

лишения свободы.² Этот указ соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права, провозглашающим и закрепляющим право человека на жизнь.

Кроме того, стоит отметить, что статья 25, часть 2 новой Конституции Республики Узбекистан, вступившей в силу 1 мая текущего года (референдум), гласит, что «смертная казнь в Узбекистане запрещена». Согласно уголовному законодательству, определенный вид наказания применяется по приговору суда от имени государства к лицам, совершившим общественно опасное деяние. Согласно статье 43 Уголовного кодекса к лицам, виновным в совершении преступления, может быть применено одно из следующих наказаний:

- ❖ Хорошо
- ❖ Лишение определенного права
- ❖ Обязательные общественные работы
- ❖ Коррекционная работа.
- ❖ Ограничение службы
- ❖ Ограничение свободы
- ❖ Направление в дисциплинарный отдел
- ❖ Лишение свободы
- ❖ Пожизненное заключение³

Лишение свободы является одной из основных мер наказания, и в свою очередь это наказание анализируется в трех частях. Они есть:

- а) Кратковременное лишение свободы
- б) длительное лишение свободы
- в) лишение свободы на всю жизнь

Наказание в виде пожизненного лишения свободы входит в состав наказания в виде лишения свободы и применяется только к двум видам преступлений, указанных в УК РФ, является мерой наказания, предусматривающей полное изоляцию осужденного от общества. без определенного срока. Об особенностях данного наказания и разъяснениях по его применению Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан (14.11.2007 № 15) «О некоторых вопросах применения наказания в виде лишения свободы пожизненно» подробно описано в решении.

² Указ Президента Республики Узбекистан «Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан» (1 августа 2005 г.)

³ Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Т-2022

По действующему уголовному законодательству пожизненное лишение свободы наказывается только в случаях хищения ответственности, умышленного убийства (ч. 2 ст. 97 УК) и причинения смерти или иных тяжких последствий. 155 УК). Упомянутое выше Постановление Пленума Верховного суда и статья 50 Уголовного кодекса прекрасно разъясняют случаи, в которых может быть применено длительное или пожизненное лишение свободы. Согласно ему, первый срок лишения свободы составляет от пятнадцати до двадцати лет, то есть простой вид лишения свободы; второе - лишение свободы на срок более двадцати лет, но не более двадцати пяти лет, то есть на длительный срок; третья — полное отделение заключенного от общества без установления срока, т. е. пожизненное заключение. Однако указанные выше сроки, т. е. в санкции части 2 статьи 97 УК РФ, четко не определены, то есть в целом указывается как лишение свободы от пятнадцати до двадцати пяти лет. Однако в статье 50 (лишение свободы) УК РФ часть 2: «Лишение свободы от одного месяца до двадцати лет», а следующая часть (часть 3) той же статьи: «Лишение свободы на длительный срок свыше двадцати лет, но определяется в срок не более двадцати пяти лет.⁴ Аналогичное введение в заблуждение карается статьей 155 (Терроризм) части 3 Уголовного кодекса.

По нашему мнению, в соответствии с требованиями частей второй и третьей статьи 50 УК РФ санкция части 2 статьи 97 и части 3 статьи 155 УК РФ заключается в следующем: «лишение свободы от пятнадцати до двадцать лет или двадцать, наказываются лишением свободы на срок до двадцати пяти лет или пожизненным лишением свободы.

В отношении этих преступлений суд может назначить наказание в виде лишения свободы на длительные сроки. Законом исключено назначение пожизненного лишения свободы в отношении этих преступлений, а также пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет в зависимости от обстоятельств совершения преступления. Может быть назначено в случаях, когда будет сделан вывод о нецелесообразности назначения.

I. обстоятельства, свидетельствующие о совершении виновным по делу бесчеловечного поведения;

⁴ Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Т-2022

- II. обстоятельства, свидетельствующие о том, что лицо, совершившее преступление, представляет абсолютную опасность для общества;
- III. особые обстоятельства, исключающие возможность назначения иного наказания лицу, совершившему преступление.⁵

Поэтому при назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы в описательной части приговора суда необходимо указать причины принятия такого грабежа и указанные выше обстоятельства.

Кроме того, в части четвертой Постановления Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах применения пожизненного лишения свободы» (№ 15 от 14.11.2007 г.) отбывания наказания в виде лишения свободы за неоконченное преступление указано, что оно не может быть назначен. Однако в действующем УК отсутствует понятие «неоконченное преступление», наоборот, дается понятие «неоконченное преступление». В главе 6 части второй УК РФ отражено понятие неоконченных преступлений. Если рассматривать виды неоконченных преступлений. Они состоят из:

- а) подготовка к преступлению
- б) покушение на преступление
- в) такие как добровольное возвращение от преступления.

На наш взгляд, понятие «неоконченное» в Постановлении Пленума Верховного Суда следует заменить понятием «неоконченное преступление».

Следует отметить, что в пункте 1 части четвертой решения Пленума приговоры к пожизненному лишению свободы и длительным срокам лишения свободы назначаются также женщине, лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, и мужчине старше 60. Объясняется, что это невозможно. Кроме того, в этом пункте: «Норма о том, что такие наказания не могут быть назначены мужчинам старше шестидесяти лет, исходит из возраста виновного до дня вынесения приговора судом первой инстанции, когда подается апелляционная жалоба, до дня рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Однако остается открытым вопрос о том, достигло ли лицо шестидесятилетнего возраста на момент совершения преступления. По этой причине пункт 4 части 2 Постановления Пленума Верховного Суда гласит: «лицо, достигшее шестидесятилетнего возраста на момент совершения преступления или до

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан (14.11.2007 г., № 15) «О некоторых вопросах применения наказания в виде пожизненного лишения свободы»

дня осуждения виновного стороны судом первой инстанции, в случае подачи апелляционной жалобы - до дня рассмотрения дела в апелляционной инстанции используется возрастной признак (Например, важно, чтобы лицу на момент совершения преступления исполнилось восемнадцать лет преступление)" По этой причине необходимо дополнить данный пункт положением о применении к мужчинам, достигшим на момент совершения преступления шестидесятилетнего возраста.

Часть 5 статьи 50 УК РФ содержит положение о том, что при назначении лишения свободы в порядке сложения «нескольких наказаний», предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, его срок может быть установлен до двадцати пяти лет. Но и это правило требует уточнения, в данном случае речь идет не о наказаниях за несколько преступлений, а о сложении наказаний за несколько приговоров. То есть должны быть соблюдены требования статьи 59 УК и статьи 60 УК. Поэтому текст статьи 50 ч. 5 УК РФ следует изменить на «приговор по нескольким судимостям».

В заключение следует сказать, что модернизация общества Узбекистана, особенно своевременное определение перспективных мер, направленных на повышение эффективности борьбы с преступностью, несомненно, будут способствовать более эффективной реализации цели уголовного наказания. В нашем небольшом исследовании мы попытались сосредоточиться на этих аспектах.

